

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Вращение двух небесных тел и природа центробежных сил

Аннотация

Рассматривается алгоритм расчета траекторий двух небесных как следствие их взаимодействия тел центробежными и гравитационными силами. Показывается, что при этом они обмениваются потоками гравитационной и кинетической энергии.

Contents

1. Вращение двух небесных тел
 2. Природа центробежных сил
- References

1. Вращение двух небесных тел

Рассмотрим два тела, вращающиеся вокруг друг друга по эллипсам, показанным на рис. 1. Они имеют массы M и m . Их скорости обозначим соответственно как V и v . Расстояние между ними имеет величину r .

Fig. 1.

Энергия пары тел

$$W = \frac{v^2}{2} - \frac{V^2}{2} - \frac{GMm}{r^2}. \quad (1)$$

Эта величина не изменяется при вращении тел в силу закона сохранения энергии.

В силу закона сохранения импульса суммарный импульс тел

$$M\vec{V} + m\vec{v} = 0. \quad (2)$$

Следовательно,

$$\vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}, \quad (3)$$

$$V = \frac{m}{M}v. \quad (4)$$

Из (1, 4) находим:

$$W = \frac{v^2}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{m}{M}v\right)^2 - \frac{GMm}{r^2}, \quad (5)$$

$$v^2 = 2\left(W + \frac{GMm}{r^2}\right) / \left(1 - \left(\frac{m}{M}\right)^2\right), \quad (6)$$

$$r^2 = GMm / \left(W + \frac{v^2}{2}\left(\left(\frac{m}{M}\right)^2 - 1\right)\right). \quad (7)$$

Если $M = m$, то

$$W = -\frac{GMm}{r^2}, \quad (8)$$

$$r^2 = GM^2 / W, \quad (9)$$

$$\vec{V} = -\vec{v}, \quad (10)$$

$$V = v. \quad (11)$$

Момент импульса тел

$$L = Mr \times \vec{V}, \quad (12)$$

$$l = mr \times \vec{v}. \quad (13)$$

Суммарный момент импульса пары тел при отсутствии внешнего момента импульса равен нулю. Следовательно,

$$Mr \times \vec{V} = mr \times \vec{v} \quad (14)$$

или, с учетом (3,4),

$$-M\vec{r} \times \frac{m}{M}\vec{v} = -\vec{r} \times m\vec{v}, \quad (15)$$

что соответствует закону сохранения импульса.

Обозначим:

$$A = \overline{oM}, a = \overline{o\bar{m}} \quad (16)$$

Барицентр определяется условиями вида

$$A \cdot M = a \cdot m \quad (17)$$

$$r = A + a. \quad (18)$$

и не изменяет своего положения при вращении тел в силу закона сохранения импульса. Существует положение тел, которое мы будем называть идеальным. В нем

$$\vec{v}_o \perp r_o, \tag{19}$$

$$\vec{V} \perp r_o, \tag{20}$$

$$V_o \cdot A_o = v_o \cdot a_o, \tag{21}$$

$$r_o = A_o + a_o. \tag{22}$$

В [1] рассмотрен алгоритм 1 вращения тела вокруг другого неподвижного тела. Рассмотрим теперь **алгоритм 2 вращение пары тел** вокруг друг друга:

1. Известны r, v, φ, u в начальном положении тела m .
2. Выполняется алгоритм 1. При этом определяются новые значения величин r, v, φ, u , а также вычисляются величины v_x, v_y, r_x, r_y . Все эти величины относятся к телу m .
3. Для тела M по (3, 4) определяются

$$\vec{V} = -\frac{m}{M} \vec{v}, \tag{3}$$

$$V = \frac{m}{M} v. \tag{4}$$

4. Определяются A, a из условий (17-19) - см. также рис. 2:

$$a = r / \left(1 + \frac{m}{M}\right). \tag{23}$$

$$\vec{r} = r \exp(j\varphi). \tag{24}$$

$$r_x = A_x + a_x. \tag{25}$$

$$r_y = A_y + a_y. \tag{26}$$

5. Выполняется переход к п. 3 и т.д. При этом бари-центр не смещается и выполняются законы сохранения энергии, импульса и момента импульса.

Fig. 2.

На рис. 3 показаны результаты расчета для случая, когда $\frac{m}{M} = 0.7$ и показаны величины A, a, r в некоторый момент времени.

Определены траектории тел, их скорости, моменты вращения L , определенные по (12-14), гравитационная энергия $W_g = \frac{GMm}{r}$, кинетические энергии $h_M = \frac{v^2}{2}$ и $h_m = \frac{v^2}{2}$, в также полная энергия W , определенная по (1). Следует обратить внимание на равенство угловых моментов обеих тел (4, 14) и на постоянство суммарной энергии (1). При этом (как показано в [2])

- 1) поток гравитационной энергии $\frac{GMm}{r}$, направленный из m —тела в M —тело при $m < M$ (поток отсутствует при равенстве масс),
- 2) поток кинетической энергии $\frac{v^2}{2}$, направленный из m —тела и вращающий M —тело;
- 3) поток кинетической энергии $\frac{v^2}{2}$, направленный из M —тела вращающий m —тело (потоки кинетической энергии присутствуют даже при их равенстве)

Сумма этих трех потоков постоянна и была получена этой парой тел при её формировании. Вместе с этими потоками распространяются силы соответственно:

- 1) сила тяжести $\frac{GMm}{r^2}$, создаваемая в m —теле и движущая m —тело в сторону M —тела, как потребителя этой энергии;
- 2) центробежная сила $\frac{v^2}{r}$, вращающий M —тело, направленная из m —тела;
- 3) центробежная сила $\frac{v^2}{2}$, вращающий m —тело, направленная из M —тела.

Этот процесс аналогичен процессу распространения потока электромагнитной энергии вместе с электрическими и магнитными силами (напряженностями).

Обозначим угловые скорости вращения тел вокруг барицентра как

$$\omega = v/a, \tag{27}$$

$$\Omega = V/A. \tag{28}$$

Из (3, 18) находим

$$\Omega = \omega. \tag{29}$$

Это означает, что в том случае, когда пара взаимодействующих тел составляют изолированную систему, угловые скорости их вращения по своим орбитам совпадают. В качестве примера рассмотрим систему Плутон-Харон - см. [3] и рис. 4. В этой системе $r = 1.9 \cdot 10^7 m$. Радиусы Плутона и Харона равны соответственно $R_M = 1200 \cdot 10^3 m$ и $R_m = 606 \cdot 10^3 m$. При этом

$$V = \frac{m}{M} = R_m^3 / R_M^3 = 0.13. \tag{30}$$

Из (29), в следствии закона сохранения импульса для системы в целом и отсутствия собственного вращения этих тел вокруг собственной оси Плутон и Харон постоянно обращены друг к другу одной и той же стороной.

Fig. 3.

Fig. 4.

2. Природа центробежных сил

Далее мы рассмотрим случай, когда размеры тел отличаются настолько, что бари-центр оказывается внутри большего тела. Примером может служить система Земля-Луна, где $\frac{m}{M} = \frac{1}{82}$. При этом выполняется также условие (4), $v = 1022 \frac{m}{sec}$, $V = 12.5 \frac{m}{sec}$.

Таким же примером может служить система Солнце-Земля. Но кажется невероятным, что в таких системах большое тело вращается синхронно с орбитальным вращением малого тела. Далее математически доказывается, что именно так и происходит, но только в определенных случаях когда пылинка очень далеко и кроме Солнца и пылинки в мире ничего нет. Но не в этом смысле повествования.

Найдем условие, при котором бари-центр, оказывается внутри большого тела с радиусом R . Очевидно, при этом

$$A < R. \quad (31)$$

Из (31, 18, 23) находим:

$$A < r - \frac{r}{(1+\frac{m}{M})} = \frac{m}{M} / \left(1 + \frac{m}{M}\right) = 1 / \left(\frac{M}{m} + 1\right). \quad (32)$$

При $\frac{m}{M} \ll 1$ из (31, 32) находим:

$$R > \frac{m}{M}. \quad (33)$$

В этом случае момент импульса (12) становится моментом импульса самого большого тела. Как известно, этот момент определяется как

$$L = J\Omega. \quad (33a)$$

где J - момент инерции большого тела. По закону сохранения момента импульса (14) находим:

$$J\Omega = mr \times \vec{v} \quad (34)$$

В рассматриваемом случае

$$a = v, \quad (35)$$

Тогда из (34, 35, 27,) находим:

$$v = \omega r, \quad (36)$$

$$J\Omega = m\omega r^2. \quad (37)$$

Из (29) следует, что

$$J = mr^2. \quad (38)$$

Момент инерции большого тела, как шара,

$$J_0 = \frac{2}{5}MR^2. \quad (39)$$

Следовательно, для того, чтобы большое тело вращалось с угловой скоростью ω , должно выполняться условие

$$mr^2 = \frac{2}{5}MR^2 \quad (40)$$

или $\sqrt{\frac{5m}{2M}} = \frac{r}{R}$. Но $\frac{r}{R} > 1$. Следовательно, $\sqrt{\frac{5m}{2M}} > 1$ или

$$\frac{m}{M} > 0.4. \quad (41)$$

Следовательно, для того, чтобы большое тело вращалось с угловой скоростью ω , должно выполняться условие (41). При

$$\frac{m}{M} < 0.4. \quad (41)$$

вращение большого тела со скоростью ω не возможно и поэтому по условию выполнения закона сохранения момента импульса *вращается только часть большого тела.*

Физически это означает, что при условии (41) вращается только верхний слой шара. Это легко представить, если шар является газовым гигантом, вроде Юпитера, или покрыт слоем воды, как Земля вокруг которой вращается Луна – именно этим объясняются приливы и отливы.

Но что происходит, если поверхность большого тела является твердой? В этом случае в теле возникают массовые токи. Именно существованием массовых токов объясняется возникновение центробежных сил в [4]. Вращение массовых токов является реакцией на вращение постороннего тела над поверхностью данного тела. Но они же создают центробежную силу, действующую не это постороннее тело. Это происходит при любом движении этого тела любой массы и с любой скоростью - при вращении спутника над

Землей или при вращении пращи Давида: именно **реальная** центробежная сила убила Голиафа.

References

1. Khmelnik S.I. New derivation of the equations of motion of a satellite in an elliptical orbit and the Mercury effect, Papers of independent authors, ISSN 2225-6717, 2024, 60, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13963943>
2. Khmelnik S.I. On the interaction of celestial bodies (clarification of the Law of Universal Gravitation), Papers by independent authors, ISSN 2225-6717, 2025, 64, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14567177>
3. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Харон_\(спутник\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Харон_(спутник)).
4. Khmelnik S.I. The nature of the Coriolis forces, centrifugal forces, and turbulence. "MiC" - Mathematics in Computer Comp., Israel, 2024, <https://www.academia.edu/123580508>,